

ATMOSFERANING IFLOSLANISH MUOMMOLARI

Ro’ziyev Anvar Hayitmurod o’g’li

Toshkent davlat texnika universiteti 3-bosqich talabasi

Lutfullayeva Nargiza Boxodirovna

Toshkent davlat texnika universiteti “Ekologiya va atrof muhitni muhofazasi”

kafedrasi katta o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada atrof-muhitning ifloslanishi, hamda zararli gazlarning atmosferaga chiqarilishi va bu muammolarning oldini olish chora-tadbirlari to’g’risidagi ma’lumotlar batafsil bayon etilgan.

Kalit so’zlar: Chang, ifloslanish, o’rmonlar, yong’inlar, sanoat korhonalari, ozon, gaz, chiqindilar, kislarod.

Kirish Yer kurrasini o’rab olgan havo qatlami «atmosfera» deyiladi. Atmosfera o’zining hajmi bo’yicha yer sayyorasining qolgan qismlaridan bir necha marta katta bo’lishiga qaramay, uning massasi yer massasidan 0,000001 ga yaqin qismini tashkil etadi, xolos. Atmosferaning yuqori chegarasi deb shartli ravishda yerning tortish kuchi bilan uning aylanishi evaziga markazdan intilish kuchi muvofiqlashgan joyi qabul qilingan. [1.B.54] Atmosferaning ifloslanishi deganda uning tarkibi va hossalarning inson salomatligi, hayvonlar, o’simliklar va ekosistemalarga salbiy ta’sir ko’rsatadigan o’zgarishi tushuniladi. Atmosfera tabiiy va sun’iy yo’llar bilan ifloslanadi. Vulqonlar otilishi, chang to’zonlar, o’rmon, dashtlardagi yong’inlar, o’simlik changlari, mikroorganizmlar, kosmik chang va boshqalar tabiiy ifloslanish manbalaridir. Sun’iy ifloslanish manbalariga energetika, sanoat korxonalarini, transport, maishiy chiqindilar va boshqalar kiradi. Hozirgi vaqtda atmosfera ifloslanishining 75% tabiiy manbalarga va 25% antropogen manbalarga to’g’ri keladi. Atmosferaning sun’iy ifloslanish darajasi oshib bormoqda. Atmosferaning maxalliy, regional va global ifloslanishi kuzatiladi. Atmosfera ifloslanishini me’yorlash uchun sanoat va transporta chiqindi chiqarish miqdorlari chegaralab

qo'yiladi va PDV ko'rsatkichlari belgilanadi. Xar bir turg'un manbalar uchun alohida PDV me'yorlari tasdiqlanadi. Ushbu me'yorga amal qilish aholi turar joylarida havo ifloslanishining PDK darajasida bo'lishini ta'minlaydi. Ozon muammosi. Atmosferaning 20-30 km oralig'ida joylashgan o'ziga xos himoya qobig'i-ozon qatlaminin siyraklashuvi ham dolzarb ekologik muammolardan hisoblanadi. Yer yuzida dastlab 1970- yillarda stratosferadagi ozonning kamayishi kuzatildi. 1980- yillarda Antarktida ustida ozonning 50% ga kamayishi qayd qilindi. Ko'pchilik mutahassislar ozonning kamayishi texnogen yo'l bilan kelib chiqqan deb hisoblaydilar. Atmosferada ozon miqdorining o'zgarishi tabiiy jarayonlar, jumladan, quyosh faolligining o'zgarishi, boshqa omillar ta'sirida ham o'zgargan bo'lishi ham mumkin. Lekin, sabablaridan qat'iy nazar ushbu muammoni ijobiy hal qilish yo'llarini izlash, choralar ko'rish lozimdir. «Kislotali yomg'ir»lar ayrim davlatlarda xaqiqiy ekologik falokatga aylanib qolgan. Xar qanday qazilma yoqilg'i yondirilganda chiqindi gazlar tarkibida oltingurgut va azot kushoksidlari bo'ladi. Atmosferaga millionlab tonna chiqarilayotgan bu birikmalar yomg'imi kislotaga aylantiradi. $2SO_2 + O_2 + 2H_2O = 2H_2SO_4$, $4NH_3 + 5O_2 = 4HNO_3$, AQSh, Kanada, Germaniya, Shvetsiya, Norvegiya, Rossiya va boshqa rivojlangan davlatlarda kislotali yomg'irlar ta'sirida katta maydondagi o'rmonlar qurishi kuzatilgan. Bunday yomg'irlar hosildorlikni pasaytiradi, suv xavzalarini nordonligini oshirib yuboradi, binolar, tarixiy yodgorliklarni yemiradi, inson sog'ligiga zarar yetkazadi. Kislotali yomg'irlaming uzoq masofaga ko'chishi natijasida turli davlatlar o'rtasida kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Ushbu ekologik xatami bartaraf qilish uchun maxalliy, regional va xalqaro miqyosda tadbirlar o'tkaziladi. Ayrim xududlardagi havoning harakatsiz turib qolishi-inversiya oqibatida kuzatiladigan zaxarli tuman-smog' (tutun va tuman aralashmasi) insonlar sog'ligiga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatadi. 1952 yili 5-9 dekabrda Londonda yuz bergan smog' oqibatida 4000 dan ortiq kishi nobud bo'lgan. Keyingi yillarda dunyoning yirik shaharlarida London tipidagi smog', Los-Anjeles tipidagi smog'lar qayd qilingan. Fotokimyoviy smog' deganda sanoat va transport chiqindi gazlarining quyosh nurlari ta'sirida reaksiyaga kirishib xavfli birikmalarni hosil qilishi tushuniladi. Jumladan, ozon, formaldegid va

boshqa birikmalarning hosil bo’lishi va miqdorining ortishi kuzatiladi. Los-Anjelesda smog’ning oldini olish muxim ahamiyatiga ega. Yer yuzida atmosfera havosining ifloslanishini kamaytirish uchun tezlik bilan zarur choralar ko’rilishi lozim. Amerikalik meteorolog Luis Battan aytganidek: «Yoki insonlar havodagi tutunni kamaytiradilar, aks holda tutun yer yuzidagi insonlarni kamaytiradi». Atmosfera havosining ifloslanishi turli ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarga olib keladi. Insonlar sog’ligining yomonlashuvi, binolar, tarixiy obidalarning yemirilishi, o’simlik va hayvonlarning nobud bo’lishi va boshqa hodisalar katta iqtisodiy zarar yetkazadi. Atmosfera havosi o’z o’zini tozalash hususiyatiga ega. Lekin yirik sanoat rayonlari, shaharlarda atmosferaning bu imkoniyati cheklangan. Yuqori darajadagi texnogen ifloslanishni bartaraf qilish insonlarning o’zlari amalga oshirishlari lozim bo’lgan vazifadir.

Sanoatda atmosferaning ifloslanishini kamaytirish uchun:

- ◆ yangi tozalash qurilmalarini ishga tushirish va sa-maradorligini oshirish;
- ◆ kam chiqitli va chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish;
- ◆ zararli korxonalarni chetga chiqarish va boshqa tadbirlarni amalga oshirish zarurdir.

O’zbekistonda atmosfera havosi ifloslanishining oldini olish uchun transportda: Benzin tarkibidagi qo’rg’oshingacha nisbatan standart talablarini kuchaytirish, etil qo’shilgan benzindan astasekin butunlay voz kichishni ta’mintash, Siqilgan gaz va dizel yoqilg’isidan ko’proq foydalanish; Transport xarakatini optimallashtirish; Transport parkini sekin-asta yangilash; Elektr transportni, metroni rivojlantirish;

Oxirgi 150 yil davomida inson faoliyati natijasida atmosferadagi uglerod qo’shoksidi CO₂ ortgan. CO₂ zaharli emas, o’simliklar uchun ozuqa hisoblanadi. CO₂ qisqa to’lqinli quyosh nurlarini o’tkazadi, lekin yerdan qaytarilgan uzun to’lqinli issiqlik nurlanishini ushlab qoladi. Natijada «issiqxona effekti» vujudga keladi. Yerning o’rtacha harorati 150C₀, 0,8-10 C₀ ga oshganligi qayd qilinmoqda. Yoqilg’ining ko’plab ishlatilishi muammoni chuqurlashtiradi. Atmosferada metan va azot chala oksidi N₂O miqdorining ortishi «issiqxona effekti»ni kuchaytirmoqda. Bu iqlim o’zgarishini keltirib chiqarmoqda.

Xulosa

Endlikda yuqorida sanab o'tilgan jarayonlarda atmosferaga zarar keltiruvchi moddalarni imkon qadar kamaytrish chora tadbirlarinin ishlab chiqish zarur. Global havo haroratning ko'tarlishi Artika muzliklarning jadal suratlar bilan erishi dunyo okeanlarning suv sathni sezlarli darajada oshishi, tuproq eroziyalari cho'llanish darajasning oshishi va albatta oxir oqibat butun ekotizm va bevosita atmosfera havosning turliy darajadagi zaharli gazlar bilan zararlanishga olib kelmoqda. Biosfera va atmosferani nechog'lik asrab avaylasak oxir oqibat o'z salomatligimizni asragan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet tarmoqlar

1. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari << MUSIQA>> nashiryoti Toshkent 2007 235 b
2. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish [Matn] : darslik / A.A.Nazarov. Toshkent : <<0 ‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi>> nashriyot-matbaa birlashmasi, 2020. - 228 b.
3. [Ekologiya.ebook.tsue.uz ekologiyava ekologiya va - atrof-muhit muhofazasi](http://Ekologiya.ebook.tsue.uz)